

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

¹Садуллаева Шахло Азимбаевна, ²Шермухамедов Аббас Таирович, ³Ибрагимова
Табассум Фахриддин кизи

¹профессор, доктор технических наук, проректор по научной работе.

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, ²академик Нью-Йоркской
академии наук, отличник народного просвещения Узбекистана, доктор физико-
математических наук, профессор кафедры «Экономика и логистика»

Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, ³соискатель, Совместный
Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17712280>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния инновационных технологий на качество образования.

Ключевые слова: Эффективность образовательного процесса, качество обучения, преподаватель, педагогические технологии, инфраструктура обучения.

Введение. Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. Образовательная деятельность, направлена на профессиональное развитие личности. Инновационные технологии в образовании позволяют достигнуть образовательных эффектов не только усвоением максимального объема знаний, максимальной творческой активностью, но и широким спектром практических навыков и умений. Современная инфраструктура обучения, включающая информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяют эффективно использовать все преимущества различных форм обучения. В современных условиях модернизации образования в Узбекистане улучшают методы преподавания в университетах. Компетентностное образование находит свое выражение в формировании умений и навыков общения преподавателей и студентов, развивает навыки совместной деятельности, способность к саморазвитию.

Современные инновационные педагогические технологии, предусматривающие учет и развитие индивидуальных особенностей студентов повышают качества образования, позволяют эффективно использовать учебное время.

Широкое использование информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ключевое значение на всех уровнях образовательной системы. Инновационный характер развития ИКТ дает возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации студентам, а также повысить мотивацию студентов к учебной деятельности. Высокая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и многогранностью учебного процесса.

Основная часть. Успешно функционирующую и своевременную модель профессиональной подготовки студентов возможно на основе постоянного внедрения педагогических новшеств и ИКТ в практику образовательного процесса. Инновационные технологии позволяют организовать учебный процесс с учетом профессиональной направленности обучения, а также ориентации личности студента на его интересы, склонности и способности. Среди них ведущее место принадлежит тестовым формам контроля знаний, блочно-модульное обучение, кейс-метод, кредитно-модульная система оценивания, дистанционное обучение. Внедрение инновационных образовательных технологий открывает широкие возможности для развития процесса индивидуализации образовательной деятельности. Инновационные образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными знаниями. Использование информационных технологий в вузах отменило традиционные методы чтения лекций [1]. Используя информационные технологии, преподаватели могут создавать интересные аудио- и визуальные презентации, которые дают студентам лучшее понимание всех тонкостей ИКТ. Такая методика может привести к интерактивным занятиям между студентами и преподавателями. Используя информационные технологии, значительно упростилось преподавание, так и процесс обучения. Кроме того информационные технологии помогают преподавателям и администрации отслеживать посещаемость студентов [2]. ИТ избавили преподавателей от старых методов ведения записей об учениках в книгах и журналах. Вузы поощряют студентов использовать информационные технологии для отправки своих тестов, домашних заданий. Преподаватели поощряют использование электронных книг для чтения лекций в домашних условиях. Информационные технологии сделали образование интересным. Каждый студент знает, как пользоваться компьютерами, планшетами и мобильными телефонами. Несмотря на это, разработка мобильных приложений с помощью ИТ сделала образование содержательным и увлекательным. Информационные технологии широко используются для просмотра соответствующих видеороликов, Использование этой технологии делает обучение более увлекательным и интересным.

Информационно-коммуникационные технологии можно использовать на различных уроках. Это позволяет развивать умение студентов ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией с помощью современных технических средств.

Использование информационных ресурсов Интернета позволяют учителю быстро, качественно, подготовить интересный, продуманный, мобильный урок, организовать проверку знаний. Это способствует повышению эффективности учебного процесса, а также повышению мотивации студентов.

Современный учитель активно применяет в своей работе мультимедийные презентации по различным предметам, используя широкие возможности программы SMART Notebook, Power Point и др. В качестве развивающих компьютерных средств обучения преподаватель использует на уроках занимательный материал - анимированные кроссворды, викторины, загадки. Кроме того, учитель использует на уроках аудио-видеоматериалы.

Преподаватель имеет возможность формировать ИКТ-компетентность на уроках технологии:

- Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ.
- Первоначальный опыт работы с текстом в редакторе Microsoft Word, рисунком, презентацией в программе Power Point; сохранение результатов своей работы.
 - Работа с мультимедиа сообщениями.
 - Использование видео - и аудиофрагментов.
 - Презентация с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере.
 - Проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
- Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач.

Преподаватель способствует использованию студентами различных форм электронных образовательных ресурсов: электронные учебники, образовательные платформы. Результатом использования ИКТ технологии на уроках можно считать способность и умение студентов самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий.

Таким образом, использование ИКТ совместно с другими педагогическими технологиями обучения, создают высокий уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения. Что является отличительной особенностью уроков современного преподавателя. Применение ИКТ на уроках в вузе ,и во внеурочное время - это повышение интереса, усиление мотивации, развитие творческих способностей студентов. Используя технологию проектной деятельности, преподаватель организует процесс разработки и создания проектов. В основе этой деятельности лежит развитие познавательных интересов студентов , умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Проектная технология используется преподавателем на всех уроках. Например, мини-проекты выполняются: по математике (создание сборников информации; по технологии. Преподаватель организует работу над созданием индивидуальных проектов студентов, начиная с первого курса. Проекты защищают перед учащимися группы, на научно-практических конференциях вуза.

Благодаря информационным технологиям теперь студенты могут получить доступ к любой информации, которую они хотят, с помощью своих компьютеров или мобильных телефонов.

Одной из важных составляющих качественных изменений в обучении является применение таких инновационных технологий как

- Blended Learning – смешанное обучение;
- Flipped Learning technique – технология перевернутого обучения;
- PBL – Project Based Learning – проектное обучение;

- ССМ (Critical Creative Moments technique) – технология критических моментов и другие.

Перечисленные технологии, безусловно, повышают эффективность обучения и делают его более доступным. Так, использование онлайн-платформ в качестве дополнения к очным занятиям позволяет оптимизировать образовательный процесс и снизить нагрузку на преподавателей.

Смешанные форматы обучения дают возможность студентам самостоятельно изучают теорию на платформе, а время учебного занятия отводится на живой обмен мнениями, практику, командную работу, творческий поиск, человеческое взаимодействие.

Выводы. Применение инновационных технологий способствует повышению качества образования. Они позволяют оптимизировать образовательный процесс, снизить нагрузку на учащихся и преподавателей, сделать обучение более интересным и насыщенным. Некоторые инновационные технологии, которые влияют на качество образования:

- **Интерактивное обучение.** Ученики осваивают новый материал не как пассивные слушатели, а как активные участники процесса обучения. При таком подходе сокращается доля классной нагрузки и увеличивается объём самостоятельной работы.

- **Использование онлайн-платформ.** Они служат дополнением к очным занятиям, что позволяет оптимизировать образовательный процесс.

- **Применение игровых технологий.** Игры на уроках помогают пробудить интерес к познанию, раскрыть творческий потенциал учащихся, активизировать такие стороны личности, как воображение, символическое мышление, коммуникабельность.

- **Применение технологий смешанного, перевёрнутого и проектного обучения.** Такие форматы позволяют студентам самостоятельно изучать теорию на платформе, а время учебного занятия отводится на живой обмен мнениями, практику, командную работу, творческий поиск.

Эффективность применения инновационных технологий зависит от сложившихся традиций в образовательном учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения.

Таким образом, решение задачи повышения эффективности обучения в вузе достигается через совершенствование процессов обучения, профессиональное применение инновационных образовательных технологий, оптимизацию содержания учебной деятельности студентов, повышение научно-педагогического потенциала, улучшение материально-технического и учебно-методического обеспечения процесса обучения, а также через объективное оценивание образовательных результатов. Все перечисленные факторы определяют качество подготовки современного выпускника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. — Москва: Академия, 2021.
2. Осмоловская И.М. Инновационные процессы в образовательных учреждениях. — Москва: Просвещение, 2020.
3. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. — Москва: Народное образование, 2019.

4. Симонов В.П. Методы и средства информационно-коммуникационных технологий в образовании. — Санкт-Петербург: Питер, 2022.
5. Левин К.М. Информационные технологии в высшем образовании. // Вестник высшей школы. — 2021. — №4. — С. 33–41.
6. Ковалёва Т.А. Дистанционное обучение: теория и практика. — Казань: Университетская книга, 2020.
7. Alessi S., Trollip S. Multimedia for Learning: Methods and Development. — Boston: Allyn & Bacon, 2018.
8. Bates T. Teaching in a Digital Age. — Vancouver: BCcampus, 2022.
9. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. — International Journal of Instructional Technology, 2020.
10. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. — Paris, 2021.
11. Anderson T., Dron J. Three Generations of Distance Education Pedagogy. — International Review of Research in Open and Distance Learning, 2021.
12. Резникова Н.В. Методика внедрения смешанного обучения в вузах. — Москва: Логос, 2023.
13. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник для вузов. — Москва: Академический проект, 2022.
14. Бим-Бад Б.М. Психология и педагогика инновационного образования. — Москва: Флинта, 2020.
15. Кларк Р., Майер Р. Digital Learning: Evidence-Based Methods. — Washington, 2022.